

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
FACULDADE DE FARMÁCIA
PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS APLICADAS A PRODUTOS PARA
SAÚDE

Material Educativo Digital Sobre
Tratamento Farmacológico do Diabetes Mellitus

Autoras: MSc Thais Bravo;
Tatyana Studart Wachholz;
João Marcos Alcantara da Costa Azevedo;
PhD Thaísa Amorim;
PhD Sabrina Calil Elias.

Niterói

2024

Elaboração

Universidade Federal Fluminense (UFF) –

Rua Miguel de Frias, 9 - Icaraí, Niterói – RJ; CEP: 24220-900; Telefone: (21) 2629-5000.

Faculdade de Farmácia (FF) –

Rua Dr. Mario Vianna, 523 - Santa Rosa, Niterói – RJ; CEP: 24241-000; Telefone: (21) 2629-9561.

Programa de Pós Graduação em Ciências Aplicadas a Produtos para Saúde (PPGCAPS) –

Rua Dr. Mario Vianna, 523 - Santa Rosa, Niterói – RJ; CEP: 24241-000. Email: pgcaps.uff@gmail.com

Este material foi elaborado pela Farmacêutica MSc Thais Bravo, doutoranda do Programa de Pós Graduação em Ciências Aplicadas a Produtos para Saúde (PPGCAPS/UFF) junto com os alunos de iniciação científica da UFF Tatyana Studart Wachholz (Pibic Ensino médio CNPq UFF) e João Marcos Alcantara da Costa Azevedo (Bolsista Iniciação Científica FAPERJ) sob supervisão da coorientadora Professora Doutora Thaísa Amorim Nogueira e orientadora Professora Doutora Sabrina Calil Elias.

**Material Educativo Digital Sobre
Tratamento Farmacológico do Diabetes
Mellitus**

Ficha Catalográfica

Ficha catalográfica automática - SDC/BFF
Gerada com informações fornecidas pelo autor

B826m Bravo, Thais Ribeiro Pinto
Material Educativo Digital Sobre Tratamento Farmacológico
do Diabetes Mellitus / Thais Ribeiro Pinto Bravo. - 2024.
55 f.: il.

Orientador: Sabrina Calil-Elias.
Coorientador: Thaisa Amorim Nogueira.
Tese (doutorado)-Universidade Federal Fluminense, Faculdade
de Farmácia, Niterói, 2024.

1. Meme. 2. Diabetes Mellitus. 3. Informação em Saúde. 4.
Produção intelectual. I. Calil-Elias, Sabrina, orientador.
II. Nogueira, Thaisa Amorim, coorientadora. III. Universidade
Federal Fluminense. Faculdade de Farmácia. IV. Título.

CDD - XXX

Bibliotecário responsável: Debora do Nascimento - CRB7/6368

Sumário

- 1. Apresentação pg 7**
- 2. Categorias Abordadas no Material Educativo pg 9**
 - 2.1. Benefício **pg 9**
 - 2.2 Tratamento não Farmacológico **pg 9**
 - 2.3 Mecanismo de Ação **pg 9**
 - 2.4 Reação Adversa **pg 9**
 - 2.5 Interação Medicamentoso **pg 9**
 - 2.6 Se o medicamento consta na RENAME **pg 9**
 - 2.7 Forma de administração **pg 9**
 - 2.8 Forma de armazenamento **pg 10**
 - 2.9 Indicação **pg 10**
 - 2.10 Risco **pg 10**
- 3. Memes sobre Benefícios do Tratamento Farmacológico pg 11**
 - 3.1 Tratamento Farmacológico Geral **pg 11**
 - 3.2. Insulinoterapia para público infanto-juvenil **pg 13**
 - 3.3 Semaglutida **pg 14**
- 4. Memes sobre Tratamento não Farmacológico pg 15**
 - 4.1 Tratamento Farmacológico Geral **pg 15**
 - 4.2. Insulinoterapia para público infanto-juvenil **pg 17**
 - 4.3 Semaglutida **pg 18**
- 5. Memes sobre Mecanismo de Ação pg 19**
 - 5.1 Tratamento Farmacológico Geral **pg 19**
 - 5.2. Insulinoterapia para público infanto-juvenil **pg 21**
 - 5.3 Semaglutida **pg 22**

6. Memes sobre Reação Adversa pg 23

6.1 Tratamento Farmacológico Geral **pg 23**

6.2. Insulinoterapia para público infanto-juvenil **pg 25**

6.3 Semaglutida **pg 26**

7. Memes sobre Interação Medicamentosa pg 27

7.1 Tratamento Farmacológico Geral **pg 27**

7.2. Insulinoterapia para público infanto-juvenil **pg 29**

8. Memes sobre Se o medicamento consta na Rename pg 30

8.1 Tratamento Farmacológico Geral **pg 30**

8.2. Insulinoterapia para público infanto-juvenil **pg 32**

9. Memes sobre Forma de Administração pg 33

9.1 Tratamento Farmacológico Geral **pg 33**

9.2. Insulinoterapia para público infanto-juvenil **pg 35**

9.3 Semaglutida **pg 36**

10. Memes sobre Forma de Armazenamento pg 37

10.1 Tratamento Farmacológico Geral **pg 37**

10.2. Insulinoterapia para público infanto-juvenil **pg 39**

10.3 Semaglutida **pg 40**

11. Memes sobre Indicação do Tratamento Farmacológico pg 41

11.1 Tratamento Farmacológico Geral **pg 41**

11.2. Insulinoterapia para público infanto-juvenil **pg 43**

11.3 Semaglutida **pg 44**

12. Memes sobre Riscos do Tratamento Farmacológico pg 45

12.1 Tratamento Farmacológico Geral **pg 45**

12.2. Insulinoterapia para público infanto-juvenil **pg 47**

12.3 Semaglutida **pg 48**

13. Referências pg 49

1. Apresentação

O diabetes mellitus se define como desordem metabólica que resulta em aumento da glicemia ou hiperglicemia (NIU *et al.*, 2024). Não se vale apenas da alteração nos níveis de carboidratos, mas também imputa nos lipídeos e proteínas (BIELKA *et al.*, 2024).

De acordo com a Federação Internacional de Diabetes (IDF), em 2021, 537 milhões de pessoas foram acometidas pela doença e só no Brasil este número alcançou 15,7 milhões de brasileiros.

Não obstante, se configura impactando os sistemas de saúde, principalmente o público. Diante deste fato, o Sistema Único de Saúde (SUS) disponibiliza alguns medicamentos para o diabetes mellitus tipo 1 (DMT1), diabetes mellitus tipo 2 (DMT2) e diabetes mellitus gestacional (DMG), a exemplo: insulinas NPH e regular; metformina, dapagliflozina, glibenclamida e gliclazida (BRASIL, 2022).

Mediante possibilidades de diferentes classificações de acordo com a clínica do paciente, apresenta como sinais e sintomas alterações macro e microvasculares, esta última bem descrita na literatura como retinopatia, neuropatia e nefropatia diabética (SECHOVCOVÁ *et al.*, 2024). Por consequência, estas complicações e a própria fisiopatologia da doença pode acarretar em lesões cutâneas, principalmente nas extremidades, devido à dificuldade de cicatrização, o que se não tratado corretamente, desenvolve para o “pé diabético” (FRAZEE, 2024). De acordo com o Ministério da Saúde, em 2022, foram realizadas 10.168 amputações de membros inferiores por consequência do diabetes não controlado e não tratado (CFF, 2023).

Assim, entende-se que o diabetes apresenta diferentes classificações, sinais, sintomas, complicações e opções de tratamento, principalmente o farmacológico. De fato, hoje em uma sociedade amplamente conectada digitalmente, a Internet se tornou a principal ferramenta de busca por informação, dentre ele sobre saúde (STARCEVIC, 2024). Estudo de Tantengco (2021) revelou que houve crescente de 2010 à 2020 em buscas na Internet sobre diabetes, sendo o DMT2 o assunto mais procurado.

Porém, com a diversidade de tecnologias digitais, como mídias sociais e aplicativos móveis de saúde, além da falta de legislação e regulamentação da informação circulante nos meios digitais, observa-se fluxo massivo de informação sem nenhuma análise da veracidade, o que propiciou os incontáveis conteúdos falsos e enganosos circulantes no meio (BORGES DO NASCIMENTO *et al.*, 2022). Desta forma, a infodemia, fluxo elevado de informações produzidas, associada a desordem

informativa, sustenta hoje o fato de que informações incorretas e desinformação são mais produzidas e engajadas que conteúdos verdadeiros na Internet (TOMASI, FALEGNAMI, ROMANO, 2024).

Como medida para reduzir danos em saúde por consequência de informações produzidas no âmbito digital, reforça-se a necessidade da educação em saúde e o letramento digital (ANÇANELLO, CASARIN, FURNIVAL, 2023; YE, 2024) . Esta educação se pauta em indivíduos serem capacitados a compreenderem a doença, complicações e tratamento de forma simples, objetiva, dentro obviamente das limitações de cada pessoa, a partir de informações baseadas em evidências (FAUSTINO et al., 2023). O letramento digital se soma a esta educação à medida que a Internet é o principal repositório informativo e com isso, necessita-se que todos sejam esclarecidos e possam desenvolver habilidades de reconhecer uma informação verdadeira de falsa na Internet (MAINARDES, YAMAGUCHI, MAINARDES, 2023).

Pensando em instrumentos e ferramentas que contribuam para educação em saúde na esfera digital, os memes se estabelecem como recurso didático moderno, simples e objetivo, podendo ser acompanhado de humor, ironias, imagens, *gifs* e texto para levar uma mensagem específica (TIDY *et al.*, 2024).

Desta forma, como intuito de contribuir, ampliar e disseminar conteúdo seguros, atualizados e de linguagem moderna, que seja de fácil acesso a população diabética, elaborou-se um material educativo digital pautado em memes que: 1) abordem o tratamento farmacológico do diabetes de forma geral; 2) abordem sobre insulino terapia com ênfase em pacientes infanto-juvenis e 3) abordem sobre semaglutida.

2. Categorias Abordadas no Material Educativo

O presente documento foi construído dividido em categorias relacionados a informações sobre medicamentos. Informações que estão presentes em bulas e protocolos de tratamento farmacológico sobre diabetes, como o Protocolo Clínico e Diretriz Terapêuticas do Ministério da Saúde para o DMT1 e DMT2.

As categorias que os memes foram produzidos são:

2.1 Benefícios

Benefício denota o que um determinado medicamento trouxe para a saúde do indivíduo, seja de modo paliativo, profilaxia ou curativa.

2.2 Tratamento Não Farmacológico

Tratamento não farmacológico envolve conjunto e ações não relacionadas à medicamentos, mas que contribuem para melhora e bem estar do indivíduo de forma a auxiliar o tratamento farmacológico.

2.3 Mecanismo de ação

Mecanismo de ação é o modo como um medicamento age no organismo afim de contribuir para controle de determinada condição.

2.4 Reação Adversa

A reação adversa a medicamento é qualquer resposta prejudicial ou indesejável, não intencional, a um medicamento, que ocorre nas doses usualmente empregadas para profilaxia, diagnóstico, terapia da doença ou para a modificação de funções fisiológicas.

2.5 Interação medicamentosa

Interações medicamentosas é um evento clínico que pode ocorrer entre medicamento-medimento, medicamento-alimento ou medicamento-drogas.

2.6 Presença na RENAME

A RENAME é uma lista que contém a relação nacional de medicamentos essenciais que orienta o uso e insumos disponíveis no SUS e em suas esferas públicas.

2.7 Forma de administração

A forma de administração se refere como um indivíduo deverá utilizar determinado medicamento de acordo com sua via especificada por uma prescrição ou bula.

2.8 Forma de armazenamento

O armazenamento indica o modo que um medicamento deve ser guardado para garantir a estabilidade e integridade do mesmo.

2.9 Indicação

Indicação se refere para qual condição um medicamento é aplicado na clínica.

2.10 Riscos

O risco de caracteriza por a probabilidade de um evento ou dano ocorrer.

3. Memes sobre Benefícios do Tratamento Farmacológico

3.1 Tratamento Farmacológico Geral

POV: Eis que eu administro a insulina de maneira certa a semana toda:

**Segui o tratamento e controlei a glicemia //
Só posso comer apenas 4 quadradinhos de
chocolate**

3.2 Insulinoterapia para público infanto-juvenil

Insulina também ajuda na manutenção de massa magra / Em excesso pode causar hipoglicemia

Minha vida após a administração correta da insulina:

3.3 Semaglutida

Quando eu percebo que um dos benefícios da semaglutida é equilibrar outros indicadores como colesterol e triglicérides e, ainda, a pressão arterial

Quando eu percebo que a semaglutida ajuda a controlar os níveis de glicose no sangue e ainda promove perda de peso

4. Memes sobre Tratamento não Farmacológico

4.1 Tratamento Farmacológico Geral

Quando seu único remédio contra a diabetes são exercício físico e dieta

**Fazer dieta
mágica do
Facebook que
cura o diabetes**

**Correr todo dia
pela manhã para
manter a glicose
controlada**

Doutor: Daqui pra frente teremos que cortar os doces e os vegetais serão seus melhores amigos contra a diabetes!"

Eu:

4.2 Insulinoterapia para público infanto-juvenil

4.3 Semaglutida

Eu descobrindo que não adianta administrar Semaglutida e não seguir uma dieta equilibrada:

Eu após uma semana de dieta regulada, exercício físico diário e aplicação perfeita da Semaglutida:

5. Memes sobre Mecanismo de Ação

5.1 Tratamento Farmacológico Geral

A Glibenclamida de olho no potássio nas células β -pancreáticas:

A Nateglinida vendo o caos se instaurar após estimular a liberação de insulina rápida no organismo:

5.2 Insulinoterapia para público infanto-juvenil

A insulina abrindo a porta para a glicose entrar na célula:

A glicólise, a lipogênese e a glicogênese se olhando após administração da Insulina:

5.3 Semaglutida

A semaglutida no meu organismo calculando a secreção da insulina e reduzindo a secreção de glucagon quando a glicose sanguínea está elevada:

6. Memes sobre Reação Adversa

6.1 Tratamento Farmacológico Geral

**A metformina fez efeito //
Causou reação adversa**

**Glibenclamida controlou a
glicemia // Me deixou tonta e
com dor de cabeça**

Sudorese, dor de cabeça e tontura se encarando após eu administrar o Nateglinida

Você suportando a náusea causada pela metformina pois ela é o único medicamento que estabiliza a sua glicose:

6.2 Insulinoterapia para público infanto-juvenil

Eu não entendo o meu ganho de peso após começar o tratamento com insulina:

6.3 Semaglutida

Náusea, diarreia e vômito se encarando após eu administrar uma dose da caneta de semaglutida:

Eu sentindo tontura após administrar uma dose de semaglutida:

7. Memes sobre Interação Medicamentosa

7.1 Tratamento Farmacológico Geral

O farmacêutico calculando todas as interações medicamentosas causadas pela Glibenclamida

A semaglutida vendo o caos se instaurando após ser consumido junto com Varfarina:

7.2 Insulinoterapia para público infanto-juvenil

8. Memes sobre se o medicamento consta na Rename

8.1 Tratamento Farmacológico Geral

8.2 Insulinoterapia para público infanto-juvenil

9. Memes sobre Forma de Administração

9.1 Tratamento Farmacológico Geral

9.2 Insulinoterapia para público infanto-juvenil

**ADMINISTRAR
A INSULINA
NO MESMO
LUGAR**

**ADMINISTRAR
A INSULINA EM
LUGARES
DIFERENTES**

DOUTORA(O): Aplique a insulina em lugares diferentes, para não gerar hematomas.

PACIENTE: (A plica durante vários dias no mesmo lugar) Doutora surgiu do nada isso, não sei de onde veio.

DOUTORA(O): A

9.3 Semaglutida

Quando você se lembra que a semaglutida é por injeção e já começa a se preparar psicologicamente para esse momento:

QUANDO FINALMENTE SOUBE COMO ADMINISTRAR A SEMAGLUTIDA:

Fazer rodízio de aplicação, preparar e aplicar de forma subcutânea.

10. Memes sobre Forma de Armazenamento

10.1 Tratamento Farmacológico Geral

10.2 Insulinoterapia para público infanto-juvenil

**QUANDO VEJO MEUS
DORAMAS DESPREOCUPADA
SABENDO QUE MINHA
INSULINA ESTÁ
ARMAZENADA NA
GELADEIRA**

**MÃE/PAI: LEMBROU DE GUARDA
SUA INSULINA NA GELADEIRA?!
EU:**

10.3 Semaglutida

11. Memes sobre Indicação do Tratamento Farmacológico

11.1 Tratamento Farmacológico Geral

**METFORMINA
PARA
PACIENTE
TIPO 1**

**INSULINA
PARA
PACIENTE
TIPO 1**

**PACIENTE
DIABÉTICO TIPO 1**

INSULINA

METFORMINA

11.2 Insulinoterapia para público infanto-juvenil

11.3 Semaglutida

**Semaglutida
indicada para
tratamento
do Alzheimer**

**Semaglutida
indicada para
tratamento do
Diabetes Mellitus**

**QUANDO VOCÊ DESCOBRE QUE
A SEMAGLUTIDA: A AJUDA A
CONTROLAR O DIABETES!**

12. Memes sobre Riscos do Tratamento Farmacológico

12.1 Tratamento Farmacológico Geral

**DIABÉTICO TIPO 1
ADMINISTROU INSULINA//
HIPOGLICEMIA CHEGOU DE
SURPRESA**

**METFORMINA
INDICADA
PARA
DIABETES
TIPO 1**

**METFORMINA
INDICADA
PARA
DIABETES
TIPO 2**

12.2 Insulinoterapia para público infanto-juvenil

**QUANDO ADMINISTRO A
INSULINA // A HIPOGLICEMIA
CHEGA DE SUPRESA**

**QUANDO COMEÇO A USAR A
INSULINA E COMEÇA A
REAÇÃO ALÉRGICA:**

12.3 Semaglutida

**QUANDO DESCUBRO QUE
TENHO ALERGIA A
SEMAGLUTIDA NA MINHA
PRIMEIRA APLICAÇÃO:**

**QUANDO COMO UM PEDAÇO DE
BOLO E PARECE QUE COMI UM
BOLO INTEIRO:
ERA SÓ A SEMAGLUTIDA
AGINDO**

13. Referências

ANÇANELLO, J. V.; CASARIN, H. DE C. S.; FURNIVAL, A. C. **Competência em Informação, fake news e desinformação: análise das pesquisas no contexto brasileiro.** Em *Questões*scielo , , 2023.

BIELKA, W. et al. Double diabetes-when type 1 diabetes meets type 2 diabetes: definition, pathogenesis and recognition. **Cardiovascular diabetology**, v. 23, n. 1, p. 62, fev. 2024.

BORGES DO NASCIMENTO, I. J. et al. Infodemics and health misinformation: a systematic review of reviews. **Bulletin of the World Health Organization**, v. 100, n. 9, p. 544–561, set. 2022.

BRASIL. **Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Rename.**

CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA. **Diabetes: doença já figura como a principal causa de amputação não traumática, com 28 casos por dia.** Disponível em: <<https://site.cff.org.br/noticia/Noticias-gerais/21/11/2023/diabetes-doenca-ja-figura-como-a-principal-cao-de-amputacao-nao-traumatica-com-28-casos-por-dia#:~:text=Dados do Ministério da Saúde,ano passado%2C em unidades públicas.>>. Acesso em: 21 jul. 2024.

FAUSTINO, G. P. D. S. et al. Outline of a project for nursing health education on the Instagram social network. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 76, n. 2, p. 1–9, 2023.

FRAZEE, B. W. Diabetic Foot Infections in the Emergency Department. **Emergency medicine clinics of North America**, v. 42, n. 2, p. 267–285, maio 2024.

IDF. IDF Diabetes Atlas. IDF Diabetes Atlas 10th edition. 2021.

MAINARDES, Y. C.; YAMAGUCHI, M. U.; CATELAN- MAINARDES, S. C. Relação do letramento digital em saúde e a COVID-19. **Saúde e Pesquisa**, v. 16, n. 2, p. 1–16, 30 jun. 2023.

NIU, F. et al. β -cell neogenesis: A rising star to rescue diabetes mellitus. **Journal of advanced research**, v. 62, p. 71–89, ago. 2024.

SECHOVCOVÁ, H. et al. Gut microbiota in relationship to diabetes mellitus and its late complications with a focus on diabetic foot syndrome: A review. **Folia microbiologica**, v. 69, n. 2, p. 259–282, abr. 2024.

STARCEVIC, V. **The Impact of Online Health Information Seeking on Patients, Clinicians, and Patient-Clinician Relationship.** *Psychotherapy and psychosomatics*Switzerland, 2024.

TANTENGO, O. A. G. Increased global online interest in diabetes during the COVID-19 pandemic: An infodemiology study. **Obesity medicine**, v. 28, p. 100374, dez. 2021.

TIDY, H. et al. Enhancing the student learning experience through memes. **Science & Justice**, v. 64, n. 3, p. 280–288, 2024.

TOMASSI, A.; FALEGNAMI, A.; ROMANO, E. Mapping automatic social media information disorder. The role of bots and AI in spreading misleading information in society. **PloS one**, v. 19, n. 5, p. e0303183, 2024.

YE, W. The impact of internet health information usage habits on older adults' e-health literacy. **Digital health**, v. 10, p. 20552076241253470, 2024.